

कुमाऊँ संस्कृति की पहचान : ऐपण कला

आशा रौंगली

असिस्टेंट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, पंडित शिवराम राजकीय महाविद्यालय,
त्युनी, देहरादून, उत्तराखण्ड

Received : 06/12/2022

1st BPR : 11/12/2022

2nd BPR : 14/12/2022

Accepted : 20/12/2022

Abstract

पारंपरिक लोक कलाओं में से ऐपण एक विशिष्ट प्रकार की कला है जिसे मुख्यतः उत्तराखंड के कुमाऊँ क्षेत्र में त्योहारों शुभ धार्मिक कार्यों, जनेऊ, नामकरण तथा विवाह संस्कार जैसे पवित्र कार्यों का शुभारंभ ऐपण बनाकर किया जाता है। ऐपण कला उत्तराखंड के कुमाऊँ मंडल की एक पौराणिक लोककला है। ऐपण बनाने से शुभ कार्यों का शुभारंभ करने तथा इसके बनाए जाने मात्र से घर के सारे दोष से मुक्ति मिलती है परिवार तथा घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है तथा घर में सुख समृद्धि तथा खुशहाली आती है। वर्तमान में दोनों, प्राचीन तथा वर्तमान, शैलियों के गठजोड़ से यह प्रयास अधिक सकारात्मक उर्जा का वाहक बन पर्यावरण के प्रति अधिक संवेदनशील हो, नए आयाम की ओर अग्रसर होने की आवश्यकता है। इसके लिए स्थानीय संस्थानों तथा व व्यवसायिक संसाधनों का सही तालमेल कर इस ऐपण कला को अधिक लोगों तक पहुंच बनाने के लिए हमें प्रतिबद्ध होना होगा ताकि कलाकारों की मेहनत को उचित मूल्य व प्रोत्साहन भविष्य में पूर्ण मिल सके तथा साथ ही इस अमूल्य शैली का संरक्षण भी हो सके।

Key words: ऐपण कला, कुमाऊँ संस्कृति, शुभ धार्मिक संस्कार।

उत्तराखंड राज्य अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, गौरवशाली ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आध्यात्मिक स्थलों तथा पारंपरिक लोक कला के लिए भारतवर्ष में ही नहीं अपितु विश्व भर में प्रसिद्ध है। इन्हीं पारंपरिक लोक कलाओं में से ऐपण एक विशिष्ट प्रकार की कला है जिसे मुख्यतः उत्तराखंड के कुमाऊँ क्षेत्र में त्योहारों शुभ धार्मिक कार्यों, जनेऊ, नामकरण तथा विवाह संस्कार जैसे पवित्र कार्यों का शुभारंभ ऐपण बनाकर किया जाता है। परंतु इसका प्रचलन अब उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में होने लगा है तथा ऐपण का कलात्मक नमूने के तौर पर दीपावली नवरात्रि जैसे त्योहारों पर घरों की दहलीज वह मंदिरों पर भारतवर्ष के पूर्वोत्तर राज्यों में इसका प्रचलन बहुतया देखने को मिलता है।

ऐपण का उद्गम: ऐपण कला उत्तराखंड के कुमाऊँ मंडल की एक पौराणिक लोककला है जिसे संस्कृत के शब्द अर्पण से लिया गया है यह पौराणिक मान्यता है कि, ऐपण बनाने से शुभ कार्यों का शुभारंभ करने तथा इसके बनाए जाने मात्र से घर के सारे दोष से मुक्ति मिलती है परिवार तथा घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है तथा घर में सुख समृद्धि तथा खुशहाली आती है।

ऐपण बनाने की विधि: उत्तराखंड के कुमाऊँ क्षेत्र में प्रायः घरों के आंगन दहलीज तथा मंदिरों में प्राकृतिक रंगों जैसे- लाल मिट्टी (गेरू) तथा चावल के सफेद घोल से विभिन्न प्रकार की कलाकृति तथा डिजाइन आदि बनाई जाती है पारंपरिक तौर पर ऐपण का आलेखन करने के लिए सर्वप्रथम लाल मिट्टी व गेरू के गोल जो कि पानी के साथ गेरू को गोल कर तैयार किया जाता है। तत्पश्चात उस घोल का प्रयोग कर घर के आंगन तथा दहलीज पर आधार बनाया जाता है, तथा दाहिने हाथ की अंतिम तीन उंगलियों का प्रयोग कर उस आधार पर कलाकृति के नमूने व डिजाइन उकेरी जाती है।

परंतु वर्तमान में पक्के घरों के बनाए जाने के कारण अब वर्तमान में पारंपरिक रंगों के स्थान पर लाल व सफेद रंग के पेंट तथा ऑयल पेंट का इस्तेमाल कर ऐपण को नयापन प्रदान किया जा रहा है, तथा नए प्रकार की डिजाइन तथा कलाकृति बनाने का प्रचलन बढ़ चला है। नए रंगों के साथ इसकी पौराणिकता तथा आध्यात्मिकता को संजोया जा रहा है। इसी विशिष्टता के फल स्वरूप ऐपण को केवल एक प्रकार की कलाकृति व डिजाइन समझकर अपितु आध्यात्मिक कार्यों में सकारात्मकता के प्राण फुकने वाली एक महत्वपूर्ण विधि के रूप में जाना जाता रहा है।

ऐपण के प्रकार : कुमाऊँ संस्कृति की पहचान ऐपण के आलेखन में विभिन्न प्रकार के डिजाइन व कलाकृति अलग-अलग क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न पाई जाती है। यह आकृतियाँ ऐतिहासिक, पौराणिक तथा प्राकृतिक स्रोतों से प्रेरित हुई जान पड़ती है ऐपण की कलात्मक नमूनों में प्रायः निम्न प्रकार प्रमुखतः पाए जाते हैं।

- **वसुधरा ऐपण :** घर की दहलीज, सीढ़ियों, मंदिर की दीवारों, तुलसी के पौधों के गमले व गमले के आसपास, हवन कुंडों तथा ओखली आदि पर बनाए जाने वाले ऐपण की कलाकृति को वसुधरा ऐपण कहा जाता है। जिसे सुख समृद्धि व खुशहाली का प्रतीक माना जाता है, तथा जिसके बनाने से ईश्वर से घर पर ईश्वरी वास तथा कृपा बनाए रखने का आह्वान किया जाता है। इसमें पारंपरिक कलाकृति व डिजाइन उकेरी जाती है।
- **भद्र ऐपण :** यह पारंपरिक ऐपण कला भद्र ऐपण प्रमुखतः मंदिरों की विधि तथा घर की देहरी पर बनाए जाते हैं। इसको बनाने में पारंपरिक तौर पर 12 बूंदों का प्रयोग कर बनाया जाता है। इसमें सर्वप्रथम लाल मिट्टी के आधार पर चावल के घोल से 12 बूंद व बिंदुओं को रखा जाता है तथा उनसे डिजाइन वह कलाकृति निर्मित की जाती है।

इनके अतिरिक्त धार्मिक उत्सव तथा अनुष्ठान में भी अनेक प्रकार की ऐपण की डिजाइन व कलाकृति बनाई जाती है। इसमें मुख्यतः आसन चौकी, जनेऊ चौकी, नवदुर्गा चौकी, लक्ष्मी नारायण ऐपण, लक्ष्मी पीठ ऐपण, सूर्य दर्शन चौकी, विवाह चौकी, धूलि अर्ध चौकी, आचार्य चौकी, चामुंडा हस्त चौकी और लक्ष्मी पदचिन्ह इत्यादि है। यह पौराणिक मान्यता है कि, ऐपण में लक्ष्मी पदचिन्ह अनिवार्य रूप से बनाने चाहिए अन्यथा अपर को अपूर्ण या अधूरा माना जाता है। तथा इसकी सार्थकता वह सफलता पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। यह समझा जाता है कि, वह कार्य या तो अपूर्ण रहेगा या फिर पूर्ण फल देने वाला नहीं पाया जाएगा।

चित्र 1: ऐपण कला का कलात्मक नमूना

ऐपण का आधुनिकीकरण:

ऐपण कुमाऊँ संस्कृति का अभिन्न अंग होने के साथ एक पौराणिक अमूल्य धरोहर भी है। अतः इसके पारंपरिक रूप को संजोने के अवसर हमें तलाशने होंगे। आधुनिकीकरण के शोर तथा व्यस्त दिनचर्या के कारणवश ऐपण की पारंपरिक शैली जिसमें गेरू और चावल के घोल का प्रयोग किया जाता था, वह प्रायः लुप्त दिखलाई जान पड़ती है। अमूमन ग्रामीण क्षेत्रों जहां मिट्टी के घर विद्यमान है केवल वही प्राचीन शैली में कलाकृति उकेरी जा रही है। वस्तुतः यह प्राचीन शैली पर्यावरण तथा प्रकृति को इसी प्रकार से नुकसान नहीं करती तथा वातावरण पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु शैली के प्रचार प्रसार करने में इस पर व्यवसायीकरण भारी पड़ता नजर आ रहा है।

वर्तमान में जहां पक्के सीमेंट के घरों में पक्के रंगों से अपर की कलाकृति घर की दहलीज पर उकेरी जा रही है साथ ही प्लास्टिक के ऐपण बहुत या प्रचलन में दिखलाई दे रहे हैं। प्लास्टिक पेपर के ऐपण सुंदर टिकाऊ जान पड़ते हैं। परंतु त्योहारों और उत्सवों के उपरांत यह मिलियन टन कचरे के ढेर में भी परिवर्तित होते दिख रहे हैं। इससे केवल कचरे की मात्रा में बढ़ोतरी होने के साथ-साथ पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का खतरा बढ़ रहा है। दुष्प्रभाव का आकलन हमें वर्तमान में करना होगा अन्यथा पूरे मनुष्य जाति को कतिपय नुकसान उठाने की पूरी संभावना भविष्य में बन सकती है।

इसके लिए सर्वप्रथम हमें पारंपरिक शैली जिसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था उस शैली को पुनः अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा तथा सिंथेटिक व प्लास्टिक के प्रयोग को कम कर सूती कपड़े, लकड़ी तथा कागज का प्रयोग कर ऐपण बनाने पर जोर देना होगा क्योंकि ऐपण एक पहाड़ी कला है अपितु पर्यावरण के अनुरूप होने के लिए प्रचलित है, अतः इस प्राचीन शैली को अपनाने व बढ़ावा देने पर हम न केवल प्राचीन कला को संरक्षित कर पाएंगे अपितु पर्यावरण को भी स्वच्छ व सुंदर रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने में भी सक्षम होंगे।

ऐपण एवं आजीविका:

उत्तराखंड की कर्मठ महिलाओं द्वारा इस पौराणिक कला को न केवल संजोया जा रहा है, बल्कि इसकी सशक्त प्रचार-प्रसार से आजीविका अर्जन में भी योगदान दिया जा रहा है।

यहां के पारंपरिक परिधान जैसे पिणवाड़ा जो कुमाऊँ मंडल का एक विशेष परिधान है, जो महिलाओं द्वारा धार्मिक काम काजों में अनिवार्य रूप से पहना जाता है, आजकल इसके बॉर्डर में ऐपण डिजाइन का प्रयोग कर इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाए जा रहे हैं। आधुनिक परिधानों में साड़ी, शॉल, दुपट्टा, टी-शर्ट तथा स्टॉल आदि में पेपर कला का खूबसूरती से प्रयोग किया जा रहा है। इसके साथ-साथ पेंटिंग, कॉफी मग, चौकी, बर्तन तथा घर के सजावट का सामान इत्यादि में इस कला का प्रयोग बखूबी किया जा रहा है। इस प्रकार ऐपण कला को जीवंत कर उत्तराखंड की महिलाएं आजीविका अर्जित कर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रही महिलाएं न केवल स्वयं आत्मनिर्भर हो रही हैं तथा दूसरी महिलाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन अपने परिवार की आजीविका में अपना सहयोग प्रदान कर रही हैं।

इसी प्रयास में उत्तराखंड में अनेक संस्थाएं तथा एनजीओ आगे बढ़कर इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तथा अनेक प्रकार के स्टॉल, मेले, प्रदर्शनी, ट्रेड फेयर तथा फेस्ट आदि में इस कला से निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता दे रहे हैं। लोगों में भी इस कला से निर्मित उत्पादों को खरीदने की हॉट दिखाई देती है। इसमें विभिन्न संस्थाएं महिलाओं को अपने स्वयं के स्टार्टअप तथा नवोन्मेष व्यवसाय स्थापित करने में अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं तथा महिलाएं भी अपना पूर्ण सहयोग देकर अपने आजीविका अर्जित कर रही हैं।

ऐपण की पारंपरिक शैली जिसमें धैर्य व एक सरल विधि के साथ, इस कला का निर्माण किया जाता था, तथा जिसमें शुभ कार्यों को सफल करने की अपार शक्ति थी। अतः पुनः इस शैली को अपनाने की आवश्यकता जान पड़ती है। साथ ही वर्तमान की ऐपण शैली जिसमें कलात्मकता के उत्कृष्ट आयाम पर पहुंचते हुए इसमें देश में ही नहीं अपितु विदेश में भी अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है।

जिसमें विज्ञापन तथा सोशल मीडिया के प्रयोग से इसकी प्रासंगिकता तथा प्रयोग का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उत्तराखंड के अनेकों आयोजनों में प्रायः देखा जा रहा है कि, आगंतुकों तथा मुख्य अतिथि को भेंट स्वरूप ऐपण शैली में निर्मित पेंटिंग्स, जूट बैग इत्यादि प्रदान किए जा रहे हैं।

अतः वर्तमान में दोनों (प्राचीन तथा वर्तमान) शैलियों के गठजोड़ से यह प्रयास अधिक सकारात्मक उर्जा का वाहक बन पर्यावरण के प्रति अधिक संवेदनशील हो, नए आयाम की ओर अग्रसर होने की आवश्यकता है। इसके लिए स्थानीय संस्थानों तथा व्यवसायिक संसाधनों का सही तालमेल कर इस ऐपण कला को अधिक लोगों तक पहुंच बनाने के लिए हमें प्रतिबंध होना होगा, ताकि कलाकारों की मेहनत को उचित मूल्य व प्रोत्साहन भविष्य में पूर्णतः मिल सके तथा साथ ही इस अमूल्य शैली का संरक्षण भी हो सके।

References:

1. <https://keepinspiringme.in/aipan-folk-art-of-uttarakhand/>
2. <https://www.kumauni.in/2022/01/aipan-is-traditional-folkart-of-kumaon.html>
3. <https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%96%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%AA>
4. <https://www.amarujala.com/dehradun/uttarakhand-cottage-industry-aipan-folk-art-give-employment>
5. <https://devbhoomidarshan.in/aipan-kala/>
6. <https://www.hktbharat.com/aipan-an-art%20.html>
7. <https://www.rajyasameeksha.com/uttarakhand/5777-aipan-the-tredition-of-uttarakhand>
8. <https://www.kaareegari.com/%E0%A4%89%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%96%E0%A4%82%E0%A4%A1-%E0%A4%90%E0%A4%AA%E0%A4%A3-%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%A8/>

